

РОЛЬ ВОЕННЫХ В ОБЩЕСТВЕ СОГДА В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Намазова Умида Нормурадовна

Докторант Самаркандского государственного университета

E-mail: Anisakhon555@gmail.com

Аннотация. Центральноеазиатские регионы издавна находились в стратегически удобном положении, из-за чего было проведено множество военных походов с целью завоевания этих территорий. Особенно государство Согд находилось под постоянным влиянием военных действий на протяжении нескольких веков. В данной статье рассматриваются данные, представленные ведущими исследователями-согдоведами, о военной политике в Согде. Освещаются вопросы роли военных Согдской конфедерации в обществе, а также описание воинских званий.

Ключевые слова: Согд, «Свободные», ахвирпат, испахбод, чур, документы горы Муг, Гурак, Диваштич, «Красный зал», «Советы аксакалов»

ILK O‘RTA ASRLAR SUG‘D JAMIYATIDA HARBIYLARNING TUTGAN O‘RNI

Annotatsiya. Markaziy Osiyo hududlari qadimdan qulay strategik hududda joylashganligi sababli mazkur hududga egalik qilish uchun ko‘plab harbiy yurishlar amalga oshirilgan. Ayniqsa, Sug‘d davlati bir necha asrlar davomida doimiy harbiy harakatlar ta’siri ostida bo‘lgan. Ushbu maqolada bu davlatning harbiy siyosati haqida yetakchi sug‘dshunos olimlarning tadqiqotlarida keltirilgan ma’lumotlar asosida Sug‘d konfederatsiyasi harbiylarining jamiyatda tutgan o‘rni hamda harbiy unvonlarning tavsifi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Sug‘d, “Ozodlar”, axvirpat, “ispahbod”, cho‘r, erkin, Mug‘ tog‘i hujjatlari, G‘urak, Devashtich, “Qizil zal”, “Oqsoqollar kengashi”.

THE ROLE OF MILITARY IN THE SOGDIAN SOCIETY IN THE EARLY MIDDLE AGES

Abstract. The Central Asian regions have historically been in a strategically advantageous position, which led to numerous military campaigns aimed at conquering these territories. The state of Sogd, in particular, was subject to continuous military

activity for several centuries. This article examines data provided by leading Sogdian scholars on military policies in Sogd. It addresses the role of the Sogdian Confederation's military within society and provides descriptions of military ranks.

Key words: *Sogd, “The free”, akhvирpat, ispakhbod, chur, the Documents of Mount Mug, Gurak, Divashtich, “Red Hall”, “Councils of Elders”*

Введение. В раннем средневековье территории Средней Азии имели важное стратегическое значение на Великом шёлковом пути и постоянно подвергались внешним военным нападениям. Особенно центральная часть региона - Согд, находилась под постоянным влиянием военных действий. Захват Самарканда юэчжами, взятие города хионитами в 437 году, походы Сасанидов на Южный Согд, упоминаемые в трудах Табари, военные действия кушанцев в области Нахшаба в 25-265 годах нашей эры, а также стремление Канга, Тюркского каганата и Арабского халифата установить контроль над Согдом - всё это привело к формированию военного слоя населения. Это свидетельствует о значительном внимании к военному делу в Согде.

Также стоит отметить, что Согд управлялся на конфедеративной основе: входившие в конфедерацию владения были обязаны объединять военные силы против общего врага.

Эти обстоятельства привели к тому, что на протяжении более семисот лет - с начала нашей эры и до установления власти халифата в Согде - в регионе сформировался отдельный военный слой. "Свободные" (озоды), первоначально являвшиеся воинами, позже получали определённые привилегии и освобождались от военной службы, однако воины как отдельная прослойка занимали определённое положение в обществе. Изображения всадников и пехотинцев на настенных росписях из Афрасиаба, Пенджикента и Варахши подтверждают это.

Следует также отметить, что у каждого землевладельца могли находиться десятки, а иногда сотни и более воинов, однако их социальный статус и особенности этого слоя ещё недостаточно изучены.

Анализ источников и методология. В согдийских документах встречается титул 'γwyrpt - ахвирпат, что означает "начальник конюшни". По мнению согдолога В. А. Лившица, этот титул образован от среднеперсидских слов āxwarrbed, āxwarrsālār, и имеет основу āxwēr (по-согдийски) и āxur (по-персидски). Управители согдийского Кеша носили этот титул. Его можно

встретить и в китайских летописях, и на монетах. Титул "ахвирпат" имел военное значение и означал командира конных войск.

Кроме того, в Согде существовал и военный титул "испахбад", который в 730-х годах носили управители Нахшаба. Этот титул близок по значению к словам "сипах", "сипахи", что означает "главнокомандующий".

Согласно данным Б. Гойибова и А. Отаходжаева, после установления власти Тюркского каганата над Согдом были введены различные военные титулы, такие как тутук, тархан, чур и эркин. Эти титулы имели прямое отношение к военной сфере.

Японский учёный Ю. Ёсида утверждает, что титул чур перешёл от эфталитов к тюркам. Лившиц считает, что этот титул использовался ещё во времена Сасанидов. В согдийских документах с горы Муг также встречается упоминание титула чур, ассоциируемого с организатором военных дел. Многие специалисты признают военный характер титула чур. Другим тюркским титулом в Согде был "эркин", также военного характера, и, по мнению некоторых учёных, этот титул был заимствован у жуаньжуань и вручался могущественным вождям.

Согдолог Г. Бобоев считает, что носитель титула "эркин" в Согдийской конфедерации не был вождём племени, а являлся военным администратором, назначенным каганом. Например, согласно китайской хронике "Таншу", в 738–741 годах правителем Кеша был Сыгинта (Ашканд), и исследователи считают, что китайское "сы-гин" является отражением тюркского "эркин". Это говорит о том, что Кеш был военным стратегическим центром, и каган управлял им через назначенного "эркина".

Титул "ахурпат" зафиксирован в нумизматических источниках как титул кешских правителей. Вероятно, "эркин" был заместителем кагана в Кеше. Пока нет данных о применении этого титула в других частях конфедерации. Наличие множества военных титулов в Согде подтверждает высокий статус военных в обществе, а также тот факт, что правители сами происходили из военной среды. После падения власти тюрков роль военных в обществе ещё более усилилась. Это свидетельствует о наличии в обществе отдельного военного сословия.

Во время тюркского правления рост числа военных был обусловлен обязанностями, возложенными на вассалов. Хотя участие в военных кампаниях не всегда было обязательным, в случае необходимости каган мог потребовать от вассалов предоставление войск, продовольствия, оружия, фуража и т.д.

Арабские источники подтверждают, что в конце VII - начале VIII века, во

время борьбы с арабским завоеванием, правители Чача, Ферганы, Согда, Тохаристана объединялись под руководством тюркского кагана и обязаны были предоставлять солдат, снабжение и приют. Например, правитель Самарканда Гурак (738 г.) называл себя "рабом" и "чокаром" (личным воином) кагана. Согласно документу V-17 с горы Муг, правитель Пенджикента Деваштич (709-722) получил от кагана "высокое звание и уважение", и упоминается лагерь, размещённый тюркским военачальником.

Каганат также требовал от вассальных территорий предоставления войска. Каждый удел Согда направлял отряды военных в столицу. Это способствовало увеличению численности военных и их оформлению как отдельного сословия.

Китайские источники сообщают, что в 759 году для иностранных чокаров (военных) был устроен пир, после чего каждому из них вручили по 30 кусков шёлка. Отряды чокаров управлялись местными землевладельцами. Некоторые правители также признавались чокарами. Гурак, правитель Согда, демонстрировал свою преданность, называя себя чокаром кагана.

Таким образом, большая часть мужчин, достигших зрелого возраста, могла быть призвана на военную службу и стать чокаром. Это говорит о высоком статусе военных. Однако сведений о привилегиях чокаров в источниках не найдено.

На настенных росписях Афрасиаба, Пенджикента, Варахши военные и чокары изображены как охотники, стражники и воины. В Пенджикенте они показаны во время охоты, в Афрасиабе - как охрана правителя, а изображения из "Красного зала" Варахши интерпретируются как сцены военных поединков.

Некоторые исследователи утверждают, что государственное управление в раннесредневековом Согде основывалось на военной системе. Титулы типа испахбад (в Нахшабе) и ахурпат (в Кеше) подтверждают это. Однако после распада государства Канг основную роль в управлении играли советы старейшин, состоящие из представителей разных слоёв общества. Поэтому вопрос о государственном устройстве Согда в этот период остаётся открытым.

Заключение. Таким образом, военные в Согде составляли значительную часть знати и социально активных слоёв общества — от правителя до мелкого командира. Это подтверждается изображениями на фресках, согдийскими документами с военной терминологией, китайскими и арабскими источниками, а также найденными в Афрасиабе и Пенджикенте военными артефактами.

Использованная литература:

1. G‘oyibov B. Sug‘d konfederatsiyasining shakllanishi, taraqqyoiti va tanazzuli: tarix fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi. Toshkent: O‘zMU, 2017. B. 60-61.
2. Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. ... С. 189.
3. История ат-Табари. ... С. 225, 238, 239, 244, 245
4. G‘oyibov B. Sug‘d tarixidan lavhalar. Samarqand: SamDU, 2020. B. 68.
5. Барфилд Т.Дж. Опасная граница. Кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н. э.) / перевод с английского Д.В. Рухлядева, В.Б. Кузнецова. – СПб.: 2009. – С. 111.
6. Boboyorov G‘. Turk xoqonligi davrida Sug‘d // SHarqshunoslik. – 2002. – № 11. – B. 125.
7. Boboyorov G‘. G‘arbiy Turk xoqonligining davlat tuzumi: tarix fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent: FA SHarqshunoslik instituti, 2012. B. 33-35.
8. Sulaymonova S. G‘arbiy Turk xoqonligi davrida Sug‘d boshqaruvi: tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Qarshi: QarDU, 2022. B. 68.
9. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. ... С. 49; Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux // Сб. Тр. Орхонской эксп. Санкт-Петербург: 1903. Вып. 6. P. 147.
10. Беленицкий А.М., Маршак Б.И. Черты мировоззрения согдийцев VII-VIII вв. в искусстве Пенджикента // История и культура народов Средней Азии. Москва: Наука 1976. С. 75-89.
11. Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба. Ташкент: Изд. АН УзССР, 1975. С. 20-40.
12. Шишкин В.А. Варахша. Москва: Изд. АН ССР, 1963. С. 205.
13. SHoniyozov K. Qang‘ davlati va qang‘lilar. Toshkent: Fan, 1990. B. 50-63.